

TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA “BESHMORAK” MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI

Toshpo‘latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afg‘oniston va Tojikiston tojiklari orasidagi aholining milliy kiyim-kechaklari haqida alohida-alohida qayd etib borilgan. Tojik aholisining, turli-tuman bezaklardan foydalanishi, bundan tashqari poyabzallari haqida ham bayon etilgan

Kalit so‘zlar: Bezak.do‘ppi, “kungaboqar gul”, “samovar” , “xivinch” qog‘oz matosi, “sukle”, “beshmorak”, paranji va chodir.

ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL CLOTHES OF TAJIKS AND "BESHMORAK" CEREMONY

Abstract: In this article, the national clothes of the population among the Tajiks of Afghanistan and Tajikistan have been separately noted. The use of various ornaments of the Tajik people, as well as their shoes is described.

Key words: Bezak, do‘ppi, "sunflower flower", "samovar", "khivinch" paper cloth, "sukle", "beshmorak", veil and tent.

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ТАДЖИКОВ И ОБРЯДА «БЕШМОРАК»

Аннотация: В данной статье отдельно отмечена национальная одежда населения у таджиков Афганистана и Таджикистана. Описано использование различных украшений таджикского народа, а также их обуви.

Ключевые слова: Безак.дўппи, «цветок подсолнуха», «самовар», бумажное полотно «хивинч», «сукле», «бешморак», покрывало и палатка.

M. S. Andreyev ma'lumotlariga ko'ra Pandsher vodiysi bezakdan ko'proq kiyim-kechaklarda foydalanilgan.¹ Bezak asosan ikki yo'nalishda qo'llanilgan.

1. Paypoqlarni bezashda

2. Ko'ylak, do'ppi va boshqa kiyimlarni yoqasiga yopishtirishda.

Pandsherlik ayollar paypoq to'qishmaydi, ularni qishloq aholisidan olishgan.

M.S. Andreyev Pandsherda uchratib qolgan paypoqlarda asosan "tol bargi", "tovus pati", "samovar", "chayon", "mushuk panjasi" naqshlari tushirilgan edi. Panjning yuqori oqimida "samovar" naqshidan qolgan bezaklar mashhurdir.

M. F. Gavrilov ta'kidlaganidek Tog' tojiklari va Pomir qirg'izlarida, kashtachilikda naqshning alohida qismlari va elementlari ham o'z nomlariga ega. Xuddi shunday, Pandsherliklar u yoki bu naqshga ma'lum bir nom beribgina qolmay, balki bu ob'ektni tasvirlashiga ham ishonadilar. Yuqori Panj va Pomir- Qirg'iz bezaklarida bo'lgani kabi, bu yerda ham ularning naqshlarining ma'nosini shu qadar to'liq tushunish saqlanib qolganki, nisbatan murakkab bezakning ba'zan juda ko'p bo'lishiga qaramay, alohida elementlarga butunlay parchalanib ketgan holatlarga duch kelish mumkin. Pandsherda Oston (Aston), do'ppilar juda mashhur

Ushbu do'ppi bezaklari quyidagi alohida naqshlarni o'z ichiga oladi:

- 1) "kungaboqar gul" - do'ppi markazida joylashgan yirik gul
- 2) "quyon oyog'i", ya'ni, quyon izi
- 3) "chumchuq oyog'i", ya'ni chumchuq izi.

¹ Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

4) ayrim qushlarning ikki barmoqli, juda ozg'in oyoq izlari.

5) gulning nomi (malov) deyiladi. O'rta Osiyoda ko'pincha gul xayri deb aytilgan.²

Mintaqada yashovchi xalqlarning kiyimlarida juda ko'p umumiylik mavjud. Erkaklar ko'ylak va keng ishton, ustidan yengsiz nimcha yoki yaktak, kamzul, chopon kiyishgan.

Qishda po'stin, boshlariga do'ppi, teri telpak yoki salla, arablar kufiya kiyadilar. Oyoq kiyimlari etik, maxsi-kavush yoki sandaldan iborat bo'lib. Ba'zan ko'proq oyoq yalang ham yuraverishadi. Ayollari keng ko'ylak va shalvar shaklidagi to'piqqacha lozim, boshlariga ro'mol yoki shol o'rashadi, ayrimlari esa va Afg'onistondan tashqariga chiqqanda yuzlariga paranji yoki chodir yopinib yurishadi. Ular kiyimlari, ko'ylaklariga turli taqinchoqlar, qo'l va quloqlariga bilaguzuk, sirg'alar osishadi.³

Xufliklar kiyim-kechaklari. Inqilobdan oldingi yillarda Xufda qog'oz matolar mavjud bo'lmagan va xuflik keksa erkaklar, balki ayollar ham yoz va qishda uyda jun matosidan tikilgan ko'ylaklarda yurishgan. Ularning kiyimlari afg'on uslubida tikilgan "xivinchi" qog'oz matosidan bo'lgan, u tik yoqali va vertikal kesma bo'ylab cho'zilgan, uzunligi taxminan 24 sm bo'lgan rus ko'ylagiga o'xshagan. Tog'etaklaridagi aholi qog'oz xalatlarni, kamdan-kam holatlarda kiyishgan. Xuflik ayollarning asosiy kiyimi - jun xalat, erkaklarning asosiy kiyimi esa - "tambon" shimlari hisoblangan. Import qilinadi qog'oz buyumlaridan bo'lgan shimlar

² Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

³ Doniyorov A. X., Bo'riyev O. B., Ashirov A. A Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: "NIFMSH", 2020. -B 106 - 110

kamdan-kam hollarda tikiladi va faqat shimni yozda kiyish uchun tikilgan. Uzoq safarda, ot minish uchun yoki, Polo o'ynashda qora jundan yasalgan "shavolyak" deb nomlangan maxsus, juda uzun va keng shimlar kiyilgan. Ushbu shimlar ostida, ular bilan tanani ishqalamaslik uchun, qog'oz matodan qilingan pasti torroq va qisqaroq shimlar ham kiyiladi. Masalan, o'rim-yig'im paytida va tog'lardan pichan olib yurishda shim kiyilmaydi va bu holatlarda tanaga kiyilgan belbog'li xalatlar yagona kiyimdir. O'rim-yig'im paytida shimlar yirtilmasligi uchun ham, juda issiq bo'lmasligi uchun ham kiyilmaydi. Qishda deyarli barcha erkaklar va ba'zan o'g'il bolalar "pustin" deb nomlangan qo'y terisidan bo'lgan kiyim kiyishadi.⁴

Tojik erkaklarining yozgi kiyimi ko'ylak, cholvar, chopon, belbog' va do'ppidan iborat. Erkaklarning ko'ylagi kurtayi kiftak deb atalib, ayollarnikiga qaraganda yenglari tor va kaltaroq bo'ladi. Ko'krak oldi yumaloq kesiladi, ushbu ko'ylak turi kurtayi yaxtak deb ataladi. Erkaklarning ishtonlari ayollarniki singari bog'ichli bo'ladi. Uning ust tarafi keng, osti tor, ayollarnikiga nisbatan kaltaroq qilib tikiladi. Ushbu ko'ylak ishtonning ustidan tushirib kiyilib, ustidan belbog', ya'ni loki yoki chorsu bog'lanadi. Yozgi chopon uzun, tizzadan tushib turadigan, yenglari qo'llarini yopadigan, satranji deb ataladigan, ko'pincha yo'l-yo'l matodan tikiladi. Qish kunlari qavilgan paxtali to'n, chakmon va norigza nomli keng cholvor kiyiladi. Erkaklar oyoqlariga teridan tikilgan choriq yoki oshlangan charmdan tayyorlangan mo'kki kiyadi. Shuningdek, ularning bosh kiyimlari turlicha bo'lib, ko'pincha cho'qqaygan uzun do'ppi kiyib yuriladi. Qadimda Kitob do'ppilari, hozirda esa Chust do'ppi kiyish an'anaga aylangan. Sovuq kunlarda do'ppi ustidan jun salla o'raladi yoki telpak kiyiladi. Tojik ayollarining kiyim-kechaklari ham turlicha bo'lib, yashash joyiga qarab har xil matodan tikiladi. Ayollar ko'ylak, cholvor va qavilgan chopon kiyib, boshlariga ro'mol o'raydi. Ularning lozimlari ozor yoki poyjamo deb ham ataladi. Chopon, jamo, ro'mol va sobadaqa deb yuritilgan.⁵ Ko'ylak ustidan kamzul kiyish odat tusiga kirgan. Ko'ylaklarning yoqasi qay tarzda tikilganiga qarab bir

⁴ Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

⁵ Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

necha xilga bo‘linadi: peshchokak, par- pari, qozoqi, o‘zbaki. Qiz bolalar bilan yosh juvonlar yoqasi va yenglarining uchi hamda etagiga har xil kashta tikilgan ko‘ylak kiyib, boshiga ro‘mol o‘raydi. Keyingi vaqtlarda ko‘proq toqi do‘ppi kiyadigan bo‘lib qoldi. Tojik ayollari kiyadigan do‘ppilar orasida Toshkent, Kitob, Samarqand, O‘ratepa, Xo‘jand va Darvoz do‘ppilari uchraydi. Ushbu do‘ppilar turli-tuman, ko‘proq qizil, zangori, sariq, ko‘k pushti va oq iplardan tikilib, bir-biridan guli hamda bezagi bilan farqlanadi. Qorategin va Darvoz tojik ayollarining an‘anaviy kiyimlari kurta-ko‘ylak, ezor, yoki poychama-ishton, choma-to‘n, bosh kiyimlaridan ro‘mol (numol), soba va dokadan iborat bo‘lgan. Ayollarning bezak-taqinchoqlari asosan, zirak va uzukdan iborat. Sochlariga oddiy yoki qora ipdan yasalgan chura, ya’ni kokil taqadi. Kokil uchiga xilma-xil rangli ipdan popuk va munchoq osiladi.⁶

Poyabzal. M. S. Andreyev ma’lumotlariga ko‘ra Panja tepaliklarida tojik poyafzallarida erkaklar, ayollar va bolalar poyafzallari o‘rtasida farq yo‘qligi bilan xarakterlanadi. Barcha poyabzallar xom-yalpiz terisidan tikilgan bo‘lib, ba’zida “van”deb nomlangan yovvoyi toldan olingan o‘simlik bo‘yoqlari yordamida qizg‘ish rangga bo‘yalgan. Panjning yuqori qismida eng keng tarqalgan poyabzal turi - “peh” deb nomlangan xom teridan tikilgan yumshoq botinkalar mavjud bo‘lgan.⁷ Pehi naqshga muvofiq, bitta yoki ikkita teridan tikiladi. Tikuv avval old tomondan, so‘ngra oyoqning o‘rtasidan o‘tib, orqa tomondan tugaydi. Juda nozik echki terisidan yasalgan poyabzal qo‘pol charm sumkaga o‘xshaydi. Bu “sukle” deb nomlanadi. Xufda “sukle” yozda deyarli kiyilmagan, sababi qo‘shimcha tikilgan ingichka teri tezda oyoqqa surtiladi. Ular qishda ko‘proq kiyiladi, ustiga yog‘och kalyoshlar kiyiladi. Ushbu shaklda ular “mahsi” tekis poyabzallariga mos keladi, mahsilar faqat kalyoshlar bilan kiyiladi (charm yoki oxirgi yarim asr davomida rezina bo‘lgan). Shu tarzda rasmiylashtirilgan pehlar “chor-pargay-peh” deb nomlanadi. Yog‘och kalyoshlar Xufada, panja tepaliklarining boshqa joylarida bo‘lgani kabi, qishda va

⁶ Doniyorov A. X., Bo‘riyev O. B., Ashirov A.A. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: “NIF MSH”, 2020. 109-110 bet

⁷ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 11

kuzda – erkaklar, ayollar va bolalar kiyishadi. Yog‘och kalyoshlar deyarli faqat yong‘oq daraxtidan tayyorlanadi.

Buxoro, Namanganda bola tug‘ilganiga besh kun bo‘lganda maxsus tarzda “besh kecha” marosimi o‘tkaziladi. Ushbu marosim Konibodom tumani o‘zbeklarida “beshmorak” deyiladi.⁸ Bunda bolani ilk bora cho‘miltirish uchun maxsus suv tayyorlangan, ya’ni uy issiqligida ilitilgan suvga tuz, shakar, tanga va eski paxsa devor tuprog‘i solingan bo‘lsa, Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani Kaptarxona qishlog‘ida bolaning boshiga dastlab ona suti surtilib cho‘miltirilgan. So‘ngra chaqaloqni tog‘oraga o‘tqazilib, maxsus tayyorlangan suv uning ustidan avval o‘ng tarafidan so‘ngra esa chap tomonidan qirq tomchidan quyilgan. Suvga solingan ashyolar xosiyati masalasiga e’tibor qaratsak, tuz gigienik jihatdan chaqaloq terisini qotirgan va turli toshmalar hamda kasalliklarning oldini olishi bilan birga to‘kinsochinlik va rizq-nasiba ramzi bo‘lgan; shakar esa chaqaloq hayotining dastlabki lahzalarini shirin o‘tishiga qaratilgan, tanga boylik, davlat ramzi bo‘lgan, eski paxsa devor tuprog‘i tanaga turli o‘simtalar chiqishining oldini olgan.⁹ Chaqaloq marosimiy tarzda cho‘miltirilgandan so‘ng hatto uni yuvintirishga ishlatilgan suv ham oyoq ostiga emas, balki biror bir mevali daraxt ostiga to‘kilgan. O‘z o‘mida ta’kidlash joizki, chaqaloqni birinchi marta marosimiy cho‘miltirish uni nafaqat gigienik jihatdan poklanishini anglatgan, balki ramziy ma’noda uni bir olamdan ikkinchi olamga o‘tishi, ya’ni uni “tabiat” olamidan insonlar dunyosiga o‘tishini ham anglatgan. Bola marosimiy tarzda yuvintirilgandan so‘nggina oilaning rasmiy a’zosi hisoblangan. O‘z navbatida shuni ham ta’kidlash lozimki, Xuf vodiysi tojiklarida chaqaloq qirq kunlik bo‘lganiga qadar unda bir “ hayvon ruhi ” bo‘ladi va aynan qirqinchi kundan keyin uning o‘mini “inson ruhi” egallaydi degan qarash bo‘lgan.¹⁰

⁸ Haydarov Z.U. Nomoddiy madaniy meros/ma’ruzalar matni Namangan-2014 119 bet

⁹ Haydarov Z.U. Nomoddiy madaniy meros/ma’ruzalar matni Namangan-2014 119 bet

¹⁰ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 11

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Андреев М. С. “По этнологии Афганистан” ТАШКЕНТ, 1927.
2. Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 11
3. Doniyorov A. X., Bo‘riyev O. B., Ashirov A.A. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: “NIF MSH”, 2020. 109-110 bet.
4. Haydarov Z.U. Nomoddiy madaniy meros/ma’ruzalar matni Namangan-2014 119 bet.
5. Naimov I.,Toshpo‘latova Sh MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV TADJIKI DOLINI KHUF// International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume:3 Issue:01/2023 ISSN:P- 2181-2306, E – 2181-2314
6. www.ziyouz.uz